

ЭТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЧЕРНЫХ АФРИКАНСКИХ СТРАУСОВ В УСЛОВИЯХ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

¹Трояновская Рано Абдусаттаровна, ²Исамухамедов Салих Шукурович

¹ТашГАУ ассистент

²ТашГАУ к.б.н., доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11437859>

Аннотация. В статье приведены данные наблюдения за поведением африканских черных страусов в загоне. Были проанализированы этологические параметры поведения и их связь с условиями содержания и кормления.

Ключевые слова: этология, страусы, агрессия, чистка оперения, поведение, здоровье, отдых.

Annotatsiya. Maqolada Afrika qora tuyaqushlarning xulq-atvoridagi xatti-harakatlari haqida kuzatuv ma'lumotlari keltirilgan. Xulq-atvorning etologik parametrlari va ularning yashash sharoiti va oziqlanishi tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: etologiya, tuyaqushlar, tajovuz, patlarni tozalash, xulq-atvor, salomatlik, dam olish.

Annotation. The article presents observational data on the behavior of African black ostriches in a pen. Ethological measurements of behavior and their relationship with housing and feeding conditions were analyzed.

Key words: ethology, ostriches, aggression, plumage cleaning, behavior, health, recreation.

Введение. В последнее время большую популярность во всем мире приобретает разведение страусов. Это обусловлено их высокой адаптационной пластичностью к условиям содержания и кормления, а также достаточно высоким уровнем мясной продуктивности и качеством мясной продукции.

В последние годы в Узбекистан фермеры пытаются разводить страусов, завезенных из разных географических зон. Вследствие чего возникают определенные проблемы разведения страусов в новых для них природно-климатических условиях [3].

При изучении адаптации страусов в различных условиях содержания, используются параметры зоотехнической этологии, изучающее поведение сельскохозяйственных животных [2].

Установлено, что резкое изменение условий кормления и содержания на фермах, приводит к значительному снижению адаптационных возможностей животных, нарушению генетически закрепленных форм поведения, падению продуктивности и воспроизводительных способностей, резистентности и появлению массовых болезней.

В этой связи нами была поставлена задача изучить адаптационное поведение черных африканских страусов в условиях Узбекистана [1].

Материал и методы исследования. Исследования были проведены в фермерском хозяйстве «Чинобад Хаитбаев Сайдулла» Кибрайского района Ташкентской области.

Были сформированы две группы африканских страусов разных генотипов:

Первая группа потомки африканских страусов завезенных из Ирана;

Вторая группа потомки африканских страусов завезенных из России.

На первом этапе было изучено поведения взрослых страусов. Было выделено шесть видов поведения страусов: потребление корма и воды, ходьба или активный бег (хождение вдоль ограды), отдых, стояние, очистка перьев.

Наблюдение велось при помощи видеокамер, которые были установлены вдоль периметра загона, где находились взрослые страусы обоих генотипов.

Результаты наблюдений. Поведение страусов при содержании их в неволе отличается от их поведения в условиях дикой среды. Это связано с генетическими особенностями страуса, а также условиями, в которых они содержатся. Как показывает мировой опыт, африканские страусы легко приспосабливаются к условиям окружающей среды. Мы в наших наблюдениях фиксировали этологические параметры поведения страусов в загонах. Взрослые страусы около 13 часов в день активны. В среднем около 4,6 часов они ходят кругами в загоне вдоль обнесенного забора, ограда, около 7,7 часов они проводят сидя и 4,6 часов стоят. На поиск и прием корма взрослый страус затрачивает до 6 часов в сутки. Страусы во-время еды около 10 минут пьют воду и больше 30 минут клюют любопытные предметы. Самцы более внимательны, чем самки, они держат шею чаще прямо и осматривают глазами территорию загона.

Поведения самок отличается от поведения самцов во время передвижения. Самки передвигаются в группах, в то время как самцы в одиночестве.

Забота об оперении является важной частью поведения страусов. Частота чистки оперения выше утреннее и вечернее время. Около 5 % светлой части суток тратится страусами на чистку оперения. Они клюют свои перья, очищая их от вредителей и механических загрязнений. На эти гигиенические процедуры они затрачивают в сутки около 50 минут. Купание в пыли является неотъемлемой частью гигиенической процедуры, на которую они затрачивают более 2 часа времени суток. Купание происходит сидя, при этом страусы в песке извиваются и крыльями ударяет песок. Песок служит механическим очищением и удалением паразитов.

По нашим наблюдениям страусы тратят на отдых около 30% времени, составляющий большую часть всего дневного времени. С наступлением темноты около 80% стада отдыхают. Обычно страусы садятся близко друг к другу.

Мочепускание и испражнение относятся к важным физиологическим процессом, и происходит в статистическом положении. Сначала испускается моча, затем происходит процесс испражнения помета.

Процесс долбления клювом является частью общего поведения страусов. Объектом долбления служат деревянные столбы ограждения, земля и мелкие камни. Особенно привлекает страусов блестящие предметы.

При высокой температуре окружающей среды вентиляция животных происходит посредством открывания клюва. Кроме этого крылья, хвост и перья туловища поднимаются, при этом движение воздуха отводит тепло. При холоде крылья и перья прилегают, и образует хороший изолированный слой. При большом холоде животные прижимают крылья ближе к телу, что дополнительно приносит тепло не оперенным частям туловища.

Репродуктивное поведение у страусов начинает появляться ранней весной в сухую тихую солнечную погоду. Самцы демонстрируют свои намерения спариваться громкой брачной песней. Услышав эти звуки, самка во время замирают, оставляя кормление. У самцов начинает краснеть кожа ног и клюв. У самок нет таких безошибочных признаков. Самки бегают вокруг самца, шея и голова их опущена, крылья похлопывают по бокам, клюв приоткрыт.

В целом на ухаживания страусами затрачивается до 1% времени дня. При этом в теплые солнечные дни ухаживание бывает частым и более продолжительным.

Агрессивное поведение страусов проявляется в разных формах и не зависимо от пола. Наблюдение агрессии у страусов по отношению к человеку развивается только у самцов в период спаривания, очень часто конфликтные ситуации возникают между самками, когда самка – лидер, расправив крылья с открытым клювом, наступает на своих соперниц, выдавая хриплый звук и очень интересный факт, побежденная в таком конфликте и обращенная в бегство самка в свою очередь направляет свою агрессию на других самок. Агрессия начинается с самой высоко стоящей по своему рангу птицы и заканчивается особью низкого ранга.

Среди самцов на месте мы наблюдали следующую картину. Когда 2-3 лидера угрожающими движениями и криками прогоняют со своей территории других самцов.

По результатам наблюдений, доля агрессивного поведения в изученном стаде составляло около 3 минут (2,5) и это активность проявлялось в полдень.

В тихой, спокойной обстановке и при миролюбивом настроении страусы с удовольствием танцуют, кружат и грациозно помахивают крыльями. В наших исследованиях выявлено, если отдых у страусов занимает более 30% дневного времени, это свидетельствует о хорошем состоянии здоровья птицы, условия содержания и полноценность ее кормления.

Вывод. Изучая поведения черных африканских страусов различных генотипов показало, что независимо от происхождения этологические параметры у изученных страусов практически одинаковы, но тем не менее полученные наблюдения позволяют прогнозировать поведенческие реакции страусов на различные объекты окружающие их, условия кормления и состояния здоровья.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Папуша А.В. Этология страусов и их приспособленность к условиям Северного Казахстана // Вестник сельскохозяйственной науки. – Казахстан, 2008. - № 2. – С. 46-47.
2. Осадчая Ю.В. Этологические аспекты страусов в условиях фермы // Современные научные исследования и инновации. – Украина, 2014. - № 6. Ч.1. [Электронный ресурс].
3. Трояновская Р.А., Исамухамедов С.Ш. Страусоводство – новое направление птицеводства в Узбекистане. // Аграрная наука на современном этапе: состояние, проблемы, перспективы. – Волгоград: Молочное, 2021. – С. 122-125.